

АКТУАЛЬНОСТЬ ИГР В ФОРМИРОВАНИИ УСТНОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Ахмадова Карима

Ташкентского государственного университета востоковедения

Студентка 3го курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6576621>

Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность игр в формировании устной речи дошкольников. Выявляется, что одной из наиболее важных проблем преподавания китайского языка является обучение говорению, именно говорение – неотъемлемая часть в процессе изучения иностранного языка.

Ключевые слова: игровой метод, устная речь, игровой процесс, навыки и умения, активная лексика, ролевая игра.

Проблема поиска эффективных методов и приемов обучения общаться на иностранном языке является актуальной по сей день. Результативное личностное развитие учащихся возможно в том случае, если учебная деятельность имеет эмоциональную окраску. Принято считать, что огромное значение при организации образовательного процесса имеет мотивация обучения и создание заинтересованности у ученика.

Таким образом, наиболее сильные мотивирующие факторы в рассматриваемом процессе – это приемы обучения, удовлетворяющие потребность учеников в многообразии выполняемых ими упражнений и новизне изучаемого материала. Использование разных нестандартных приемов способствует закреплению языковых явлений в кратковременной и долговременной памяти, созданию более стойких зрительных и слуховых образов, формированию новых нейронных связей, а также поддержанию интереса и активности учащихся.

Актуальность данной проблемы вызвана следующими факторами. Во-первых, углубленный учебный процесс ставит перед собой задачу поиска средств поддержания у учащихся интереса к изучаемому предмету и вовлеченности на протяжении всего урока. Эффективным средством решения этой задачи являются учебные игры.

Во-вторых, одной из наиболее важных проблем преподавания китайского языка является обучение говорению. Именно говорение – неотъемлемая часть в процессе изучения иностранного языка. Главная его цель – создание условий для раскрытия коммуникативной функции языка и приближение процесса обучения к реальным условиям, что повышает

мотивацию к изучению иностранного языка. Если условия для процесса говорения некомфортны или неблагоприятны, то у ученика возникают сложности. Вовлечению учащихся в устную коммуникацию прекрасно помогает игровая деятельность. Именно поэтому все большее количество педагогов отдает предпочтение так называемым активным методам обучения, главной из которых является игра¹.

Существует множество определений игры. По определению М. Ф. Стронина², «игра – вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением».

По мнению М. Ю. Курбатовой³, «игра легко вписывается в урок и доставляет учащимся удовольствие. Игры для детей в младшем школьном возрасте очень важны». Эльконин Д. Б. говорил: «Без игры нет и не может быть полноценного умственного развития. Игра – это огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный поток представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности»⁴.

Следовательно, игровой метод обучения – интересный и эффективный метод в организации учебной деятельности на первой ступени обучения языку.

Люблинская А.А.⁵ выделяет следующие цели использования игры в ходе учебного процесса:

- формирование навыков;
- развитие речевых умений;
- умение общаться;
- развитие необходимых способностей и психических функций;
- запоминание речевого материала.

Стоит отметить, что у игрового процесса имеется ряд функций:

- обучающая – создает возможность повторения усвоенного материала в ситуациях, приближенных к реальным условиям. Так, ребенок сможет научиться выражать свои мысли на иностранном языке, и, что еще

¹ Казмирова С. Н. Игровая форма в преподавании иностранного языка // Филология и лингвистика. 2017. № 1. С. 46–48.

² Стронин М.Ф. Обучающие игры на уроке английского языка : (Из опыта работы). Пособие для учителя / М. Ф. Стронин. - М. : Просвещение, 1981. - 112 с.

³ Курбатова М.Ю. Игровые приемы обучения грамматике английского языка на начальном этапе. / М.Ю. Курбатова. - Журнал «Иностранные языки в школе», - 2006. - №3.

⁴ Эльконин Д. Б. Психология игры. М. : Директ-Медиа, 2008. 703 с.

⁵ Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника: Пособие для учителя. - М.: Просвещение. - 1977. - С. 40-89.

более важно, не будет бояться использовать полученные знания в будущем – в настоящих условиях;

- мотивационная, эмоциональная – помогает вызвать в ребенке желание и интерес к изучению иностранного языка. Ребенок будет посещать уроки иностранного языка с удовольствием, быстро включаться в образовательный процесс, что ускорит усвоение материала;
- воспитательная – если игра хорошо продумана, то в ученике можно развить и укрепить чувство ответственности, гибкость, самостоятельность и умение работать в команде.

Использование игр на уроках иностранного языка помогает учителю глубже раскрыть личностный потенциал каждого ученика, его положительные качества (трудолюбие, активность, умение работать в сотрудничестве, инициативность, самостоятельность, и т. д.), сохранить и укрепить учебную мотивацию. Кроме того, благодаря игре идет активизация лексического и грамматического материала, прекрасно отрабатывается произношение, а также развиваются навыки и умения аудирования и устной речи. Данный метод помогает, в том числе улучшать творческие и мыслительные способности ученика. «Все это благодаря тому, что в игровом процессе предполагается принятие решения: как же поступить, что и как ответить, как выиграть. Чувство равенства и вовлекающая в процесс атмосфера дают возможность ребятам преодолеть стеснительность, скованность и снять языковой барьер»⁶.

Игры, в свою очередь, бывают разными, выполняют различные функции и имеют свои направления. М. Ф. Стронин⁷ подразделяет игры на следующие категории:

- «лексические – игры, которые способствуют запоминанию новых слов, их качественному запоминанию и употреблению в ситуациях, приближенных к реальным условиям;
- грамматические – игры, помогающие ребенку лучше усвоить речевые образцы и употреблять их правильно;
- фонетические – игры, способствующие формированию произносительных навыков и отработке интонации. С течением времени фонетические игры проводятся на уровне слов, предложений, рифмовок, скороговорок, стихов, песен;
- орфографические игры на освоение правильного написания иероглифов в китайском языке;

⁶ Кобышева А. В. Игра в обучении иностранному языку. Теория и практика М. : ТетраСистемс, 2015. 288с.

⁷ Стронин М.Ф. Обучающие игры на уроках английского языка. М.: Просвещение, 2001.

- творческие игры развивают речевые навыки и умения. В данном случае хорошими помощниками выступают яркие и цветные материалы, карточки, игрушки, фигурки, постеры, картинки и так далее. Они тренируют у ребенка воображение, создают любовь к творчеству и помогают более качественному освоению информации».

С точки зрения психологии лексические игры являются лучшим способом представления и усвоения лексики для дошкольников. «С помощью лексических игр можно решить две проблемы:

- вызвать у учащихся потребность в новых словах;
- дать им эти слова в удобном для использования виде»⁸.

Грамматические игры, в свою очередь, являются эффективным приемом работы в формировании грамматического навыка. Способность играть выражается в том, что ученики с легкостью принимают воображаемую ситуацию. Это позволяет применять на уроках сюжетные игры сказочного содержания для эффективного введения, закрепления и активизации грамматического материала.

Каждая из данных категорий играет важную роль в процессе обучения китайскому языку. Лучше всего использовать их в комплексе, чередуя их друг с другом. Таким образом, такой механизм будет способствовать более эффективному запоминанию, повторению, закреплению и усвоению информации. Увлекательная сторона игрового процесса, в свою очередь, придаст эмоциональной окраски, увлекательности, что повлечет за собой повышения мотивации к изучению иностранного языка и активизацию психических процессов ребенка. Благодаря всему этому, усваиваемый материал надолго сохранится в памяти ученика.

Еще одной категорией, актуальной на сегодняшний день является ролевая игра, которая становится более популярной среди учителей иностранных языков, так как она обладает большими обучающими возможностями.

1. «Ролевую игру можно расценивать как самую точную модель общения. Ведь она предполагает подражание действительности в её наиболее существенных чертах.

2. Ролевая игра предполагает усиление личностной сопричастности ко всему происходящему. Ученик входит в ситуацию, хотя и не через своё «Я», но через «Я» соответствующей роли.

⁸ Казимилова С. Н. Игровая форма в преподавании иностранного языка // Филология и лингвистика. 2017. № 1. С. 46–48.

3. Ролевая игра способствует формированию учебного сотрудничества и партнёрства.

4. Ролевая игра имеет образовательное значение».⁹

Следует отметить, что из отечественных ученых Кодирова Г. и Худоярова Ф. изучили использование ролевых игр при обучении иностранных языков.¹⁰

Таким образом, игра придает учебному общению коммуникативную направленность, укрепляет интерес к изучению иностранного языка и значительно повышает качество овладения им.

На проведение игры с учениками влияет множество факторов, которые стоит учитывать: атмосфера, правильно выбранное время, правила самой игры, необходимое количество участников, соответствие возраста, необходимая база знаний и так далее. Поэтому важно выделить методические аспекты проведения игр:

- должен быть проведен подготовительный этап (убедиться, что у детей есть необходимая база знаний (лексики и грамматики) и навыков для данной игры);
- игра должна соответствовать возрасту участников и быть понятной;
- учитель должен сам, в первую очередь, верить в эффективность и полезность игры;
- игра должна быть продуктивной и вызывать желание выполнить задание учеником как можно лучше;
- педагог должен убедиться, что игра принята всей группой положительно;
- ее проведение должно быть в творческой и благоприятной атмосфере;
- в игре желательно использовать наглядность и, при необходимости, жесты, кулачки и эмоции для привнесения увлекательности процессу.

В заключении стоит отметить, что игра – неотъемлемая часть в процессе изучения иностранного языка на начальном этапе. Она помогает ненавязчиво и увлекательно преподнести информацию учащимся, сделать образовательный процесс более захватывающим, глубоко

⁹ Сатюкова А. А., Фоминых М. В. Современная классификация игр (на основе теории М. Ф. Стронина) // Молодой ученый. 2016. № 7. С. 65–71

¹⁰ Gulyora Olmos Qizi Qodirova, Farangiz Xudoyorova TIL O'QITISHDA O'YIN METODIDAN FOYDALANISH // Scientific progress. 2021. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/til-o-qitishda-o-yin-metodidan-foydalanish> (дата обращения: 01.05.2022).

заинтересовать данным предметом учеников, особенно в первые годы обучения. Присутствие языкового барьера у учеников порой – настоящая проблема. Игра своей непринужденностью и дружелюбной атмосферой помогает их снять и позволяет ребенку не расстраиваться из-за ошибок, дарит большее чувство уверенности и свободы.

Список использованной литературы:

1. Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника: Пособие для учителя. - М.: Просвещение. - 1977. - С. 40-89.
2. Казимилова С. Н. Игровая форма в преподавании иностранного языка // Филология и лингвистика. 2017. № 1. С. 46–48.
3. Коньшева А. В. Игра в обучении иностранному языку. Теория и практика М. : ТетраСистемс, 2015. 288 с.
4. Курбатова М.Ю. Игровые приемы обучения грамматике английского языка на начальном этапе. / М.Ю. Курбатова. - Журнал «Иностранные языки в школе», - 2006. - №3.
5. Сатюкова А. А., Фоминых М. В. Современная классификация игр (на основе теории М. Ф. Стронина) // Молодой ученый. 2016. № 7. С. 65–71
6. Стронин М.Ф. Обучающие игры на уроке английского языка : (Из опыта работы). Пособие для учителя / М. Ф. Стронин. - М. : Просвещение, 1981. - 112 с.
7. Стронин М.Ф. Обучающие игры на уроках английского языка. М.: Просвещение, 2001.
8. Эльконин Д. Б. Психология игры. М. : Директ-Медиа, 2008. 703 с.
9. Gulyora Olmos Qizi Qodirova, Farangiz Xudoyorova TIL O'QITISHDA O'YIN METODIDAN FOYDALANISH // Scientific progress. 2021. №3.